

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№5/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 284 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Nutq o‘stirish mashg‘ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
<i>Azimova Nodira Xikmatovna</i>	
Matematikada o‘tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
<i>Azizova Dilnoz Yo‘ldashevna</i>	
Adabiy ta‘limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o‘yinlarning o‘rni	19
<i>Hasanova Bahora Isa qizi</i>	
Boshlang‘ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
<i>Jahonova Nargiza Yunus qizi</i>	
Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
<i>Jamolova Nodirabegim Jobir qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
<i>Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi</i>	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
<i>Mustafoyeva Nigina Shuhrat kizi</i>	
Bo‘lajak tarbiya fani o‘qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
<i>Nosirova Dilfuza</i>	
Ona tili va o‘qish savodxonligi fanining boshlang‘ich ta‘limdagi o‘rni va ahamiyati	45
<i>Otamurodova Mahfirat Husan qizi</i>	
O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining ta‘lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
<i>Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po‘latova Mahfuza To‘lqin qizi</i>	
Maktabgacha ta‘lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari...	52
<i>Qodirova Fotima Rashidovna</i>	
Boshlang‘ich ta‘limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
<i>Shokirova Madinabonu Shomurod qizi</i>	
Boshlang‘ich sinflarda matematika o‘qitishda mental arifmetikaning o‘rni.....	59
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Boshlang‘ich ta‘limda ta‘lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta‘lim tizimi misolida).....	63
<i>Taniqulova O‘g‘iloy Fahriddin qizi</i>	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko‘nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
<i>Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi</i>	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
<i>Зияев Амаль Толибович</i>	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
<i>Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна</i>	
Ислам в духовных исканиях льва толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
<i>Мамасодикова Махзуна Жалол кизи</i>	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
<i>Холмуродова Дилдора Хусниддиновна</i>	
Развитие русского языка в современном мире	80
<i>Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли</i>	
Ona tili ta‘limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
<i>Komilova Lola Nasilloevna</i>	
Maxsus pedagogikani o‘qitishda klinik, tarixiy, psixologik, didaktik materiallarni integrativ o‘qitish metodlari	91
<i>Djavlanova Nodira Xamza qizi</i>	

Professional ta'lim muassasalari o'quvchilarining loyihalash kompetentligini shakllantirish	94
<i>Xidirova Dildora Zayniddinova</i>	
Formation of Cultural Tolerance in Preschool Children Through Foreign Language Learning Using Digital Educational Resources	98
<i>Dadakhanova Mohlaroyim Muratvayeva</i>	
Ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash va qo'llab-quvvatlashning samarali usullarini o'rganish	106
<i>Ataullayev Fazliddin Fahriddin o'g'li</i>	
O'quv jarayonida sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanishning ta'limiy aspektlari tahlili	110
<i>Zubayda Barnoyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlikni shakllantirishning nazariy va metodik manbalari.....	116
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna, Usmanova Mashkura Mirzoroximovna, Xunarova Lobar Akbaraliyeva</i>	
Butun dunyoda nogiron bolalarga nisbatan munosabat: stereotiplar va ularni yengish	120
<i>Axmadova Shahloxon Voxid qizi</i>	
Ijtimoiy va pedagogik riabilitatsiyon deviant xulqi bo'lgan o'smirlar.....	124
<i>Abduvaliyeva Mashhura Abduvohid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnat munosabatlarini tartibga solishda sog'lom ish muhitini yaratish.....	127
<i>Qosimova Shaxnoza Nuriddinova</i>	
Maktab o'quvchilarida chet tili bo'yicha strategik kompetensiyani shakllantirish: psixolingvistik asoslar	131
<i>Akmalxonova Nodira</i>	
Chet tillarini o'zlashtirishning psixolingvistik asoslari: A. A. Leontyev qarashlarining tahlili	137
<i>B. O. Toshboyeva</i>	
O'quvchilarni tabiiy-ilmiy savodxonligini shakllantirish asosida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning xususiyatlari mazmuni.....	143
<i>Ro'zimatov Jamshid Alisher o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf "tarbiya" darslarida o'quvchilarning tanqidiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan mavzularning mazmun-mohiyati.....	148
<i>Xoliqulova Moxichehra Nodir qizi</i>	
Развитие деонтологической компетентности будущих учителей предмета "воспитания"	152
<i>Вахобов Анвар Абдусаттор угли</i>	
Obrazli tafakkur – boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stiruvchi vosita.....	155
<i>Turg'unova Xumora Xusniddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda janriy xususiyatlariga ko'ra ifodali o'qish ko'nikmasining yo'nalishlari	158
<i>Tirkasheva Xumora Nurali qizi</i>	
Sharof Boshbekovning "Temir xotin" dramasi dramatik diskursning semantik va sintaktik qurilishi	162
<i>Mavlanova Xafiza Gulmurodovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning teleko'rsatuvlar vositasida nutq madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	166
<i>Abduvosiyeva Mahmuda Xamidullo qizi</i>	
"O'z-o'zini rivojlantirish", "amaliyot" hamda "pedagogik amaliyot" tushunchalarining ijtimoiy-falsafiy, pedagogik talqini	169
<i>Adasheva Matluba</i>	
Kursantlarda muzokaraga kirishish ko'nikmalarini shakllantirishda nizoli vaziyatlar strategiyalarining psixologik o'rni.....	173
<i>Azamjonova Oyniso Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvi jarayonida rahbar kompetensiyalarini rivojlantirishning zamonaviy metodik yondashuvlari.....	178
<i>Berdiyeva Dilafuz Shuxratovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim o'quv-tarbiya jarayonida mashq daftarining o'rni va ahamiyati	182
<i>Bo'ronova Maftuna Valijon qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	186
<i>Burxonov Bahodir Baxtiyorxodjaevich</i>	
Yoshlar orasida emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	191
<i>Darvishxojayev Xasan Abdulxakimovich</i>	
Boshlang'ich sinf tabiiy fanlar darslarida virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari	195
<i>Djurayeva Nargis Narkulovna</i>	

Ingliz tilida talaffuzni o'rgatishda samarali zamonaviy kompyuter dasturlari	198
<i>Ernazarova Shahnoza Ergash qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyaning ahamiyati va ma'naviyatga ta'siri	202
<i>Fayziyeva Dilfuza Tohir qizi</i>	
The Importance of Modern Technologies For Improving Speech Skills of Primary Students.....	206
<i>I. A. Komolova</i>	
Bo'lajak pedagoglarning ta'lim jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishining o'ziga xos imkoniyatlari.....	209
<i>Inadullayeva Sevara Qahramonovna</i>	
O'quvchilarning jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiruvchi metodlar	212
<i>Jumanova Shaxnoza Baxromjanovna</i>	
Ulug'bek Hamdamning "Isyon va itoat" romanida obrazlar hayotiga konfliktning ta'siri.....	215
<i>Karimova Mahliyoixon Mahkamjon qizi</i>	
Sharq mutafakkirlari qarashlarida harbiy xizmatchilarda psixik o'zini o'zi boshqarish muammolarining metodologik tahlili	219
<i>Kiyomxujaeva Madina Rustambek qizi</i>	
Xorijiy tillarni o'qitishda milliy va xalqaro tajribalarni solishtirish	224
<i>Jumaboyeva Malika, Eshpolatova Nozima, Ne'matova Shahzoda, Razzakova Nodira</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida markazlar faoliyatini rivojlantirishda tarbiyachining nutqiy madaniyati	227
<i>Nazarova Zulayxo Turabovna, Oydinova Baxriniso Burxon qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni faoliyatlar orqali ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirishda tarbiyachining vazifalari	231
<i>Niyozova Maftuna Normaxmat qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni raqamli ta'lim muhitida "Smart-Learning" texnologiyalarini samarali qo'llashga tayyorlash metodikasi (umumiy pedagogika misolida)	234
<i>Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna</i>	
O'qish savodxonligini rivojlantirishning zamonaviy didaktik yondashuvlari	237
<i>Oripova Dilnozaxon Abdvosiq qizi, Azimova Ziyoda Ergashevna</i>	
Adabiy ta'limda o'quvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish pedogogik muammo sifatida	241
<i>Qodirova Dilnoza Alisher qizi</i>	
"Yorug'lik dispersiyasi va uni hosil bo'lishi" mavzusini eksperimental yo'l bilan tushuntirish metodikasi.....	245
<i>Rashidova Vazira Baxodir qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarini akademik mobillik asosida o'qitish tizimini takomillashtirish muammolari va ularning yechimlari	248
<i>Ruziyeva Shoxida Fatilloevna</i>	
Literature is A Reflection of the Soul and Culture of Humanity.....	254
<i>Sayidova Sayyora Yorikulovna</i>	
Linguistic Devices in Detective Terminology of "The Purloined Letter" by Edgar Allan Poe	257
<i>Shokirova Markhabo</i>	
Maktab direktorlarining psixologik bilimlarini rivojlantirishning ahamiyati va yo'nalishlari.....	260
<i>Talabayev Utkirjon Rosuljonovich</i>	
Bo'lajak harbiy xizmatchilarda empatiya orqali kasbiy moslashuvchanlikni oshirishning ijtimoiy-psixologik asoslari	263
<i>Toshmatov Rustamjon Muydinjon o'g'li</i>	
Tanqidiy tafakkurni shakllantirishning pedagogik va psixologik nazariyasi bo'yicha xorijiy va mahalliy tadqiqotlar tahlili	266
<i>Xudoyorova Gavhar Baxtiyor qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash mazmuni va amaliy ahamiyati	271
<i>Yakubova Zilola Zikirovna</i>	
Zulfiya she'riyatida vafodor ayol timsoli	274
<i>Yusupova Muqaddam Mahmutjonovna</i>	
Yangi davr – yangi dars: ta'limdagi zamonaviy metodlar.....	278
<i>Jumoniyo'zov Nurbek Xudoyorovich</i>	
Взаимное сотрудничество Республики Узбекистан и Республики Азербайджан в формировании современной системы международных отношений	280
<i>Исломов Абдулазиз Латиф угли</i>	

BO'LAJAK HARBIY XIZMATCHILARDA EMPATIYA ORQALI KASBIY MOSLASHUVCHANLIKNI OSHIRISHNING IJTIMOIIY- PSIXOLOGIK ASOSLARI

Toshmatov Rustamjon Muydinjon o'g'li
 Namangan pedagogika instituti tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola harbiy xizmatchilarda empatik munosabatni shakllantirishning aksiologik asoslarini o'rganishga bag'ishlangan. Maqolada empatik munosabatning mohiyati, uning harbiy xizmatchilar uchun ahamiyati, shuningdek, shaxsiy va tashqi omillarning empatiya rivojlanishiga ta'siri tahlil qilinadi. Aksiologik yondashuv asosida empatiya shakllantirishning pedagogik imkoniyatlari, xususan, qadriyatlarga asoslangan ta'limning roli ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: harbiy xizmatchilar, empatiya, aksiologiya, qadriyatlar, harbiy ta'lim, psixologik tayyorgarlik, madaniyatlara muloqot, kasbiy kompetentlik, ijtimoiy moslashuv.

Abstract: This article is devoted to the study of the axiological foundations of the formation of empathic attitudes in military personnel. The article analyzes the essence of empathic attitudes, their importance for military personnel, as well as the influence of personal and external factors on the development of empathy. The pedagogical possibilities of forming empathy based on an axiological approach, in particular, the role of values-based education, are considered.

Key words: military personnel, empathy, axiology, values, military education, psychological training, intercultural communication, professional competence, social adaptation.

Аннотация: Статья посвящена исследованию аксиологических основ формирования эмпатических установок у военнослужащих. В статье анализируется сущность эмпатического отношения, его значение для военнослужащих, а также влияние личностных и внешних факторов на развитие эмпатии. На основе аксиологического подхода рассматриваются педагогические возможности формирования эмпатии, в частности роль ценностного образования.

Ключевые слова: военнослужащие, эмпатия, аксиология, ценности, военное образование, психологическая подготовка, межкультурная коммуникация, профессиональная компетентность, социальная адаптация.

KIRISH

Moslashish tushunchasi XIX asrda biologiya fanida organizmning hayotiy faoliyatiga asosiy me'zon sifatida kiritilgan bo'lib, keyinchalik inson shaxsiyati va jamoaviy xatti-harakatlarning o'ziga xos xususiyatlariga nisbatan ham qo'llanila boshlandi. Kasbiy moslashuvchanlik yangi sharoitlarda odatiy harakatlarning yetishmasligini to'ldirib, g'ayrioddiy sharoitlarda organizmning maqbul ishlashini tezlashtirish imkoniyatini yaratadi. Aks holda, faoliyat predmetini o'zlashtirishda qo'shimcha qiyinchiliklar yuzaga keladi.

Moslashuvchanlik u yoki bu a'zolarining vazifalarini qayta tiklash bilan bog'liq yangi ko'nikmalar, odatlar va fazilatlarini hosil qiladi hamda organizmning, shaxsning atrof-muhitga moslashishiga olib keladi. Insonning moslashuvchanligini fikrlash, iroda, qobiliyat, bilim va tajriba tartibga soladi. Moslashish nafaqat tananing yangi sharoitlarga moslashishida, balki qiyinchiliklarni yengishga imkon beradigan xususiyatlarni hosil qilishi bilan ham ifodalanadi. Bo'lajak harbiy xizmatchilar uchun kasbiy moslashuvchanlik, ayniqsa, muhim ahamiyatga ega. Harbiy xizmatning o'ziga xos sharoitlari, yuqori stress darajasi va tez o'zgaruvchan vaziyatlar moslashuvchanlikni talab etadi.

Empatiya, o'z navbatida, harbiy xizmatchilarga kasbiy moslashuvchanlikni oshirishga yordam beradi. Empatik shaxs safdoshlarining va qo'l ostidagilarning hissiy holatini tushunadi, ular bilan muloqot qilish va hamkorlik qilishni osonlashtiradi. Bu, o'z navbatida, jamoada ijobiy muhit yaratishga, stressni kamaytirishga va qaror qabul qilish samaradorligini oshirishga yordam beradi. Shu bois, bo'lajak harbiy xizmatchilarda empatiya orqali kasbiy moslashuvchanlikni oshirishning ijtimoiy-psixologik asoslarini o'rganish dolzarb ahamiyatga ega.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Moslashish (lotincha adaptatio) – bu organizmning, shaxsning yoki uning xatti-harakatlar tizimining muayyan ta'sirlar yoki o'zgargan yashash sharoitlariga moslashuv jarayonidir ^[1]. Muhitga moslashish qaysi sharoitlarda va qanday mexanizmlar orqali amalga oshishiga qarab, moslashuvning turli xil turlari ajratiladi:

- organizmdagi turli tizimlarning fiziologik o'zaro ta'siri, hayotiy ahamiyatga ega ta'sirlarga mos ravishda a'zolar funksiyalarida moddalar almashinuvida biologik o'zgarishlar;
- psixik jarayon darajasidagi vazifalarga, xususiyatlarga va holatlarga insonning psixologik moslashuvi (masalan, qorong'uda ko'z sezgirligining oshishi);
- yangi jamoadagi o'zaro munosabatlarga ijtimoiy-psixologik moslashish.

Bo'lajak harbiy xizmatchilar uchun ijtimoiy-psixologik moslashuv, ayniqsa, muhim. Yangi harbiy jamoaga qo'shilish, harbiy tartib-qoidalarga rioya qilish, yuqori stress sharoitida ishlash va o'z hayotiga xavf tug'diruvchi vaziyatlarda harakat qilish ko'nikmalarini o'zlashtirish shaxsning psixologik barqarorligini va kasbiy samaradorligini ta'minlash uchun zarurdir ^[2]. Ushbu jarayonda empatiya muhim rol o'ynaydi, chunki u harbiy xizmatchilarga safdoshlarining his-tuyg'ularini tushunishga, ularga yordam berishga va jamoada ijobiy munosabatlarni o'rnatishga yordam beradi.

Moslashishning turli xil turlari bir vaqtning o'zida o'zaro aloqada bo'lishi va namoyon bo'lishi mumkin, ya'ni fiziologik, psixologik va ijtimoiy moslashuv jarayonlari bir-biriga ta'sir etib, shaxsning umumiy holatini belgilaydi. Agar inson bo'lajak faoliyatning ehtimoliy holatlari bilan tanish bo'lsa, to'g'ri yo'nalish uchun zarur bo'lgan bilim va ma'lumotlarga ega bo'lsa, yangi vaziyatga moslashish jarayoni sezilarli darajada tezlashadi. Muvaffaqiyatli moslashish uchun o'zining xatti-harakatlarini boshqarishni, ichki holatini muhit talablari bilan muvofiqlashtirishni va hayotning yangi vaziyatlariga muvofiq tayyorlikni rivojlantirishni o'rganish kerak.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Harbiy faoliyat uchun harbiy xizmatchilarni tayyorlash nuqtai nazaridan moslashish muammolarining dolzarbligi uning mohiyati, tarkibi, xususiyatlari va unga samarali ta'sir etish yo'llarini faol va sarmahsul o'rganishni taqozo etadi. Bo'lajak ofitserlarning harbiy xizmatga muvaffaqiyatli moslashishi ularning kasbiy kompetentligini oshirishga, jamoada sog'lom psixologik muhitni yaratishga va harbiy vazifalarni samarali bajarishga xizmat qiladi. Empatiya esa ushbu jarayonda muhim rol o'ynaydi, chunki u harbiy xizmatchilarga o'z safdoshlarining his-tuyg'ularini tushunishga, ularga yordam berishga va o'zaro ishonchni mustahkamlashga yordam beradi.

Harbiy xizmatda eng muhim davr – bu moslashish davri bo'lib, bu vaqtda shaxsning ichki dunyosida qayta qurilish, uning turmush tarzi va kundalik hayotida harbiy muhitning talablariga moslashuv sodir bo'ladi ^[3]. Ushbu davrning qanchalik muvaffaqiyatli o'tishi harbiy xizmatning keyingi bosqichlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Bu davrning muhim jihatlari – shaxsning atrofdaqilar bilan munosabatlarni qanday o'rnatishi, nizoli vaziyatlarda o'zini qanday tutishi, o'zining qadr-qimmatini qanday saqlashi va o'z "Men"ini qanday ifodalashi, shuningdek, qaysi psixologik himoya mexanizmlaridan foydalanishi bilan belgilanadi ^[4].

TAHLIL VA NATIJALAR

Bo'lajak harbiy xizmatchilarning muvaffaqiyatli moslashuvi nafaqat ularning shaxsiy xususiyatlariga, balki jamoada yaratilgan ijtimoiy-psixologik muhitga ham bog'liq. Empatiya, o'z navbatida, yangi kelganlarga tezroq moslashishga, o'z safdoshlar bilan aloqa o'rnatishga va jamoada o'z o'rnini topishga yordam beradi. Qo'mondonlar va tajribali harbiy xizmatchilarning empatik munosabati yosh askarlarga qiyinchiliklarni yengishga, stressni kamaytirishga va harbiy hayotga moslashishga ko'maklashadi. Armiyadagi harbiy xizmatchilarning ijtimoiy-psixologik moslashuv jarayoni yuqori dinamikaga ega bo'lib, uning muvaffaqiyati ko'p jihatdan bir qator ob'yektiv va sub'yektiv sharoitlar, funksional holat, ijtimoiy tajriba, hayotga munosabat va boshqa omillarga bog'liq. Ijtimoiy-psixologik moslashuvning asosiy sabablari – yangi, o'ziga xos muhitda yuzaga keladigan va yoshlar fuqarolik hayotida uchramaydigan quyidagi omillardir: harbiy-professional faoliyatning qat'iy tartibga solinganligi, umumharbiy nizom talablari, munosabatlarning yangi shakllari, murakkab harbiy texnikaga texnik xizmat ko'rsatish zarurati, faoliyatning o'zaro bog'langan jamoaviy xususiyati va hal qilinadigan vazifalarning umumiyligi.

Bo'lajak harbiy xizmatchilarning bunday sharoitlarga muvaffaqiyatli moslashuvi ularning psixologik barqarorligini, stressga chidamliligini va kasbiy samaradorligini ta'minlash uchun zarurdir. Empatiya esa ushbu jarayonni osonlashtiradi, chunki u harbiy xizmatchilarga o'z safdoshlarining qiyinchiliklarini tushunishga, ularga yordam berishga va jamoada ijobiy munosabatlarni o'rnatishga xizmat qiladi. Empatik munosabat, ayniqsa, yuqori stressli vaziyatlarda muhim ahamiyat kasb etadi, chunki u harbiy xizmatchilarga o'zaro yordam ko'rsatishga, jamoaviy ruhni saqlashga va vazifalarni muvaffaqiyatli bajarishga yordam beradi.

Yosh harbiy xizmatchining harbiy xizmatga ijtimoiy-psixologik moslashishida harbiy jamoa o'zining muhim spetsifik xususiyatlariga ega, ya'ni harbiy faoliyatning maqsad va vazifalarini bajarish, amalga oshirilishi yuqori mas'uliyat yuklaydigan maxsus ijtimoiy ahamiyatga ega. Harbiy jamoalar harbiy-kasbiy faoliyatni tartib va tashkil etish xususiyatlari, birgalikda o'zaro bog'liq bo'lgan harbiy mehnat turlari, intizom holati, axloqiy va psixologik muhit, faoliyat yutuqlari va natijalariga ko'ra bir-birlaridan farq qiladi. Yosh harbiy xizmatchilarning tasavvurlari yangi sharoitlarda kengayadi va chuqurlashadi. Ushbu qayta tiklanish natijasida paydo bo'lgan xulq, psixologik o'zgarishlar, xizmat o'tash sharoitlarida mukammal o'quv, xizmat va jamoadagi faoliyatini ta'minlaydi. Bu esa, o'z navbatida, ularning harbiy jamoalarga moslashuv darajasining oshganligidan dalolat beradi. Bunday qayta tiklanishning asosiy psixologik mexanizmlari quyidagilardan iborat: o'z-o'zini ishontirish, o'zini-o'zi tiklash, o'zini o'zi taqdirlash (o'z-o'ziga baho berish), taqlid, o'zini-o'zi majburlash, o'zini tasdiqlash va boshqalar. Ushbu psixologik mexanizmlarning muvaffaqiyatli ishlashi harbiy xizmatchining ijtimoiy-psixologik moslashuvini ta'minlaydi.

Empatiya esa ushbu jarayonda muhim rol o'ynaydi, chunki u yosh askarlarga jamoaning qadriyatlarini tushunishga, o'z safdoshlar bilan aloqa o'rnatishga va o'zlarining his-tuyg'ularini boshqarishga yordam beradi. Qo'mondonlar va tajribali harbiy xizmatchilarning empatik munosabati yosh askarlarga qiyinchiliklarni yengishga, o'ziga ishonchni oshirishga va jamoada o'z o'rnini topishga ko'maklashadi^[6]. Ushbu mexanizmlar yordamida shaxs o'zining yangi faoliyat turlari va sharoitlariga muvofiq ravishda o'z xatti-harakatlarini ongli ravishda tartibga soladi. Ushbu mexanizmlarning barchasi o'zaro bog'liq va o'zaro ta'sirda bo'lib, yangi faoliyat sharoitlarida insonning psixologik tarkibi, faoliyat shakli va xulq-atvorini belgilaydi. Moslashishning mohiyati va uni amalga oshirish mexanizmlariga bunday yondashuv moslashuvni inson ijtimoiylashuvining muhim elementi sifatida talqin qilishga hamda unga jamiyatning to'laqonli a'zosi sifatida faol ishtirok etish imkonini beradi. Psixologik adabiyotlarda turli sabablarga ko'ra moslashuv turlarini tasniflashga katta e'tibor beriladi. Manbalarda uning quyidagi turlari ajratib ko'rsatilgan: biologik, fiziologik, psixofiziologik, psixologik, ijtimoiy-psixologik, ijtimoiy va boshqalar.

XULOSA

Harbiy xizmatchilarning faoliyatidan kelib chiqib, moslashishning asosiy turlari sifatida quyidagilarni ajratish mumkin: o'quv faoliyatiga moslashish (didaktik), harbiy-funksional (kasbiy-jangovar) xizmat faoliyatiga moslashish, jamoa faoliyatiga moslashish, harbiy jamoaning maishiy hayotiga moslashish. Agar harbiy jamoa zaif bo'lsa, uning aksariyat a'zolari xizmat va jamoat vazifalarini bajarishda passiv bo'ladilar, komandirlar esa ishning asl mohiyatini tushunmaydilar. Aksincha, kuchli va ahil jamoalarda yosh askarlar tezroq moslashadilar, o'zlariga ishonchni his qiladilar va qiyinchiliklarni yengishga tayyor bo'ladilar. Bunday holatlarda harbiy xizmatchining "moslashish"i boshqacha ko'rinishda namoyon bo'ladi. Empatiya esa jamoada ijobiy muhit yaratishga, o'zaro yordamni kuchaytirishga va ziddiyatlarni kamaytirishga xizmat qiladi. Empatik qo'mondonlar o'z xodimlarining ehtiyojlarini tushunadilar, ularga adolatli munosabatda bo'ladilar va ularning rivojlanishi uchun imkoniyatlar yaratadilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Lazarus, R. S. (1993). Coping theory and research: Past, present, and future. *Psychosomatic Medicine*, 55(3), 234–247. [Ushbu manba moslashuv jarayonining psixologik asoslarini keng qamrovda yoritadi.]
2. Bartone, P. T., Adler, A. B., & Vaitkus, M. A. (2007). Psychological well-being and troop readiness as predictors of success in peacekeeping operations. *Military Psychology*, 19(2), 95–110.
3. Gabriel, S., & Young, A. F. (2011). The self in social context: A cultural psychological perspective. In M. R. Leary & J. P. Tangney (Eds.), *Handbook of self and identity* (2nd ed., pp. 489–516).
4. Compas, B. E., Connor-Smith, J. K., Saltzman, H., Thomsen, A. H., & Wadsworth, M. E. (2001). Coping with stress during childhood and adolescence: Problems, progress, and potential in theory and research. *Psychological Bulletin*, 127(1), 87–127.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.